

PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS EM CRUZEIRO DO SUL, ACRE: UMA ANÁLISE DO ÍNDICE DE MONTE ALEGRE

Rafael Carlos Barbosa¹, Ana Jéssica da Silva Paiva², Emily Christine Cacau da Silva³,
Kelly Nascimento Leite⁴, Sonaira Souza da Silva⁵ e Jefferson Vieira José⁶

Universidade Federal do Acre (UFAC) Campus Floresta, Rua Estrada da Canela Fina, KM 12 Gleba Formoso - São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69895-000, E-mail: 1rafael.carlos@sou.ufac.br; 2anajessicasilva67@gmail.com; 3emilly.silva@sou.ufac.br; 4kelly.leite@ufac.br; 5sonairasilva@gmail.com; 6jefferson.jose@ufac.br.

Resumo

Este estudo teve como objetivo avaliar a sazonalidade anual e mensal do índice de risco de incêndios florestais pelo índice de Monte Alegre (IMA) em Cruzeiro do Sul – Acre. Foram usados dados de umidade relativa do ar e precipitação de uma estação solarimétrica automática e o banco de dados climáticos de Xavier et al. (2022) [9] com série temporal de 13 anos. Durante os anos examinados em Cruzeiro do Sul – AC. O IMA mostrou uma sazonalidade anual no risco de ocorrência de incêndios. Foi estabelecido um calendário anual de risco de incêndio para a cidade. Os resultados indicaram que os meses de maio (11%), junho (21%), e julho (11%) apresentaram risco alto de incêndio, enquanto os meses iniciais e finais não demonstraram risco muito alto de incêndio.

Palavras-chave — queimadas, umidade relativa, chuva, Amazônia

Abstract

This study aimed to evaluate the annual and monthly seasonality of the forest fire risk index by the Monte Alegre index (IMA) in Cruzeiro do Sul - Acre. Relative humidity and precipitation data from an automatic solarimetric station and the climate database of Xavier et al. (2022) with a 13-year time series. During the years examined in Cruzeiro do Sul - AC. The IMA showed an annual seasonality with no risk of fire occurrence. An annual fire risk calendar for the city has been established. The results indicated that the months of May (11%), June (21%) and July (11%) had a high risk of fire, while the initial

and final months did not have a very high risk of fire.

Key words — forests fires, relative humidity, precipitation; Amazônia

1. INTRODUÇÃO

Os incêndios florestais podem ocorrer em plantações florestais ou vegetação natural e podem ter origem natural ou humana, principalmente devido à intervenção humana intencional, acidental ou negligente [1]. A intervenção humana na Amazônia inclui o uso comum do fogo para limpeza de áreas e expansão agropecuária durante a estiagem [2].

As condições climáticas, como umidade relativa, velocidade do vento, temperatura do ar e precipitação pluvial, têm forte influência na propagação e intensidade dos incêndios florestais [3-4]. Portanto, o conhecimento das variáveis meteorológicas é importante para a prevenção e combate aos incêndios florestais, incluindo a determinação de períodos de maior probabilidade de ocorrências e a estimativa de danos ambientais [5-3].

O índice de Monte Alegre (IMA), proposta em 1972, é um índice agrometeorológico bastante simples que utiliza apenas a umidade relativa do ar às 13h e a precipitação diária para calcular o risco de ocorrência de incêndios em áreas florestais. Esse índice é cumulativo e possui 5 classes de risco, por isso precisa ser calculado diariamente [1] e [6]. O IMA pode gerar informações úteis para prevenir e controlar incêndios florestais em Cruzeiro do Sul - AC. As autoridades podem tomar medidas preventivas com base nas informações coletadas, como conscientizar a população local, implementar medidas de segurança e

monitorar o clima. As informações também podem ser usadas para desenvolver políticas ambientais mais eficazes [7].

Com isso, este estudo se propõe a avaliar e detalhar a sazonalidade mensal e anual (35 anos) do índice de risco de incêndios florestais em Cruzeiro do Sul – AC.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Caracterização da área de estudo

O município de Cruzeiro do Sul está localizado no interior do Estado do Acre, ao Oeste (Figura 1). O clima é do tipo Af, caracterizada por clima tropical equatorial, sem estação seca [8]. A precipitação média anual é de 2083,5 mm e a temperatura média anual é 24,5°C.

Figura 1. Mapa de localização

Figura 2. Valores horários de temperatura e umidade relativa do ar em Cruzeiro do Sul - AC (1980-2015).

A menor umidade relativa do ar horária acontece às 13 h (74,5%), Figura 2. A umidade relativa do ar horária as 13 h, entre dezembro e junho é 73,5%, a 67,2% entre agosto e setembro (Figura 3).

Durante os meses de maio e junho, há uma ocorrência reduzida de dias com chuva, com

apenas 2 e 6 dias de chuva leve e forte, respectivamente, Figura 4.

Figura 3. Distribuição mensal da umidade relativa às 13 h em Cruzeiro do Sul - AC (1980-2015).

Figura 4. Número mensal de dias de chuva em Cruzeiro do Sul - AC (2000-2013).

2.2. Dados climáticos meteorológicos

Foram usados dados da umidade relativa do ar e precipitação pluviométrica de dois locais no município de Cruzeiro do Sul – Acre, sendo: i) estação solarimétrica instalada na Universidade Federal, entre as coordenadas: - 7,56 S e -72,71 O, a qual utilizou dados de umidade relativa do ar a cada 10 minutos de 2020 a 2022; ii) banco de dados desenvolvido por Xavier e colaboradores [9] entre as coordenadas: -7,61 S e -72,68 O, cujo o período de observações compreende uma série históricas diárias de 2000 a 2013 de umidade relativa do (URd) ar e precipitação pluvial.

2.2. Índice de Monte Alegre - IMA

Para quantificar o perigo de incêndio florestal foi estimado a umidade relativa do ar horária as 13h (UR13h) e assim quantificar, de forma contínua, o período entre 2000 a 2013 em Cruzeiro do Sul, Acre. A equação foi obtida, por meio, de uma série temporal (2020 a 2022) com valores diários de UR13h (estação solarimétrica) e a URd [9]. O método utilizado foi baseado em [1] e as rotinas de cálculos consultadas no repositório público, disponível em <https://italocegatta.github.io/>.

O perigo de incêndio florestal foi calculado aplicando-se o Índice de Monte Alegre - IMA, que é um índice cumulativo baseado em apenas duas variáveis meteorológicas: o total diário de precipitação pluviométrica, o qual é aplicado como fator restritivo e a umidade relativa do ar registrada às 13 h (UR13h), empregada diretamente no cálculo do perigo (Equação 1), conforme as regras apresentadas na Tabela 1.

IMA	Grau de perigo
0 – 1,0	Nulo
1,1 – 3,0	Pequeno
3,1 – 8,0	Médio
8,1 – 20,0	Alto
> 20,0	Muito alto

Tabela 1. Escala de perigo e os valores do Índice de Monte Alegre (IMA).

Uma vez calculado o índice de incêndio, os valores acumulados são classificados em diferentes graus de perigo de incêndio, de acordo com a escala de interpretação da Tabela 2.

$$FMA = \sum_{i=1}^n \frac{(100)}{URi13h} \quad (1)$$

Em que:

FMA - Fórmula de Monte Alegre;

URi13h - umidade relativa do ar (%) às 13 h no i-ésimo dia; e

n - número de dias sem chuva maior que 12,9 mm

Precipitação	Modificação no cálculo
0 – 1,0	Nulo
1,1 – 3,0	Pequeno
3,1 – 8,0	Médio
8,1 – 20,0	Alto
> 20,0	Muito alto

Tabela 2. Restrições na somatória do Índice de Monte Alegre (IMA) para perigo de incêndio, em função da ocorrência de precipitação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de estudo da estação solarimétrica, UR13h, que compreendeu de janeiro de 2020 a dezembro de 2022, foram coletados 1092 pares de dados, referentes à URd e a UR13h (Figura 5).

Figura 5. Relação entre a umidade relativa média diária e a umidade relativa horária às 13 h, em Cruzeiro do Sul, AC.

Ao longo desses dois anos, a URd variou de 71,38% a 100%, enquanto que a UR13h variou de 35,34% a 100%. Em média, a UR13h foi 11,51% inferior à URd, tanto anualmente quanto em geral. Considerando-se todo o período de dados da UR13h (1092 dias), houve uma relação linear entre a URd e a UR13h ($R^2 = 0,80$; $p < 0,001$), sendo que esta equação explica 80% da variabilidade dessa variável.

Segundo Alvares e colaboradores [1] equações exponenciais foram criadas para estimar a UR13h na cidade de Piracicaba - SP. Essa equação apresentou um alto coeficiente

de determinação ($R^2 = 0,86$), semelhante ao encontrado no estudo atual. Sendo assim, a presente pesquisa demonstrou que é viável estimar a umidade relativa do ar às 13h, que é requerida para o cálculo do Índice de Monte Alegre, a partir da média diária da umidade relativa do ar para cidade de Cruzeiro do Sul – AC.

As classes de interpretação do perigo de incêndio apresentaram diferentes frequências ao longo dos dados. Ao analisar a Figura 6A, é possível observar que a classe de risco mais frequente é a de Médio, seguida pela classe de risco Alto. A ocorrência de risco Nulo é de cerca de 15% dos dias no ano, enquanto que a classe de risco Muito Alto ocorre em menos de 10% dos dias no ano.

O período entre 2005 e 2012 foram os que mais apresentaram frequências de risco Muito Alto. Sendo assim, os picos em 2005 (14%) e 2012 (16%) apresentam maior probabilidade a incêndios. No entanto, todos os anos dos dados registrados, apresentaram índices de incêndios com a classe Alto, Figura 6A

Com relação à classe de perigo de incêndio mensal, Figura 6B, apenas os meses de janeiro, fevereiro, outubro e novembro não apresentaram valores de índices Muito Alto, enquanto que de maio a agosto foram os meses com maiores índices Muito Alto, com 11%, 21%, 11% e 6%, respectivamente.

Ao analisarem os riscos de incêndios florestais em Cruzeiro do Sul – AC, Sales et al, [2] observaram baixos valores do IMA nos meses iniciais e finais do ano estão associados com os elevados acumulados mensais de precipitação. Os mesmos autores [2] classificou os meses de agosto e setembro como de Alto risco, mas a classe Muito Alto não foi alcançada para Cruzeiro do Sul – AC.

A classe de perigo de incêndio alto mensal ocorreu durante todo o ano, mas os maiores índices foram observados de março (22%), abril (38%), maio (41%), junho (38%), julho (39%), agosto (21%) e setembro (19%).

Figura 6. Frequência anual (A) e mensal (B) de classes de grau de perigo de incêndio de Monte Alegre em Cruzeiro do Sul, AC.

De acordo com [10] na região sudoeste da Amazônia, os incêndios ocorrem em uma sazonalidade marcada nos meses de julho a setembro. O mês de maio, foi observado com muito alto risco de incêndio, mas não é o mês em que os incêndios ocorrem na região [10]. É importante analisar as razões pelas quais a previsão do índice pode não corresponder aos dados reais de incêndio na região, como sugestão para os próximos trabalhos, a revisão dos parâmetros do índice, análise das condições meteorológicas e estudo de padrões de comportamento humano.

Para avaliar a eficácia de um índice de risco ou perigo de incêndio em áreas florestais, é importante correlacionar os dados do índice

com dados reais de incêndios [1]. Isso inclui, por exemplo, analisar os registros diários de incêndios em Cruzeiro do Sul, Acre, para verificar se as previsões do índice correspondem aos incêndios reais ocorridos na região.

4. CONCLUSÕES

Durante os anos examinados em Cruzeiro do Sul - AC, o Índice de Monte Alegre mostrou uma sazonalidade anual no risco de ocorrência de incêndios.

Foi estabelecido um calendário anual de risco de incêndio para a cidade, considerando as classes de risco de incêndio. Os meses de maio, junho e julho apresentaram risco muito alto de incêndio. Por outro lado, o mês de maio não é o mês em que os incêndios ocorrem na região.

5. REFERÊNCIAS

- [1] Alvares, C. A.; Cegatta, Í. R.; Vieira, L. A. A.; Pavani, R. F.; de Mattos, E. M.; Sentelhas, P. C.; & Soares, R. V. Perigo de incêndio florestal: aplicação da Fórmula de Monte Alegre e avaliação do histórico para Piracicaba, SP. *Sci. For.*, Piracicaba, v. 42, n. 104, p. 521-532, dez. 2014.
- [2] Sales, G. M., J. L. G. Pereira, M. C.; Thalês, R. Pocard-Chapuis.; A. S. Almeida. Emprego dos focos de calor na avaliação das áreas queimadas e em incêndios florestais em Paragominas, Pará, Brasil. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais*. v. 14, n. 1, p. 55-77. 2019.
- [3] Nunes, J. R. S.; Soares, R. V.; Batista, A. C. Especificação de um sistema computacional integrado de controle de incêndios florestais. *Floresta*, v.36, n.2, p.201-211, 2006.
- [4] Soares, R. V. Prevenção e controle de incêndios florestais Brasília: ABEAS, 1984. 120p.
- [5] Torres, F. T. P.; Ribeiro, G. A.; Martins, S. V.; Lima, G. S. Correlações entre os elementos meteorológicos e as ocorrências de incêndios florestais na área urbana de Juiz de Fora, MG. *Revista Árvore*, v. 35, n. 1, p. 143-150. 2011.
- [6] Vieira, H. J.; Miszinski, J.; Blainski, É. Risco de incêndio florestal: Fórmula de Monte Alegre (FMA). Florianópolis – SC: Epagri, 2020. 6p.
- [7] Lima, M. B.; Costa, G. B.; Pereira, W. D. S.; da Silva, D. T. C.; Matias, L. V. D. S.; Macambira, A. C. D. S.; & Almada, N. B. Aspectos Sazonais de um Índice de Risco de Incêndios Florestais na Região Norte do Brasil por Meio de Dados Meteorológicos. *Biodiversidade Brasileira*, v. 11, n. 4, p. 46-59, 2021.
- [8] Alvares, C. A.; Stape, J. L.; Sentelhas, P. C.; Gonçalves, J. L. M.; Sparovek, G. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013.
- [9] Xavier, A. C.; Scanlon, B. R.; King, C. W.; Alves, A. I. New improved Brazilian daily weather gridded data (1961-2020). *International Journal of Climatology*, v. 1, n. 15, 2022.
- [10] Ferreira, I. J. M.; Campanharo W. A.; Barbosa, M, L. F.; Silva S. S. da; Selaya G.; Aragão, L. E. O. C.; Anderson, L. O. Assessment of fire hazard in Southwestern Amazon. *Frontiers in Forests and Global Change*. v.6, 2023.